

- Nombre autor: TORRESCUSA CORDERO, ALEJANDRO
- ORCID: 0000-0002-8722-2890
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla
- Título del trabajo: “¿Influirán los avances en el empleo de la inteligencia artificial en la composición —cuantitativa y cualitativa— de las Administraciones tributarias?”.
- Fuente de publicación: Quincena fiscal, núm. 14 (2025).
- ISBN/ISSN: 1132-8576.
- Resumen y palabras clave:

Aunque el auge de la inteligencia artificial se aprecia ya en todos los sectores, el sector público lleva amparándose en ella un tiempo considerable. Concretamente la Administración tributaria se apoya en ella desde hace varios años, un claro ejemplo fue la creación del Asistente Virtual o la implementación del Suministro Inmediato de Información. Pero con el vasto desarrollo previsible, la Administración aumentará la automatización de ciertas tareas repetitivas, por lo que resulta fundamental el análisis del impacto de estas herramientas en el trabajo de los funcionarios. Y tenemos dudas de si ello puede suponer (desde la perspectiva cuantitativa) una reducción de puestos de trabajo funcionariales, o bien (perspectiva cualitativa) liberar a los trabajadores para tareas más complejas. En todo caso, la inteligencia artificial en la Administración tributaria debe ser utilizada como base para construir un futuro en el que la tecnología y el talento humano se complementen para lograr una administración más eficiente, justa y transparente, donde predomine la atención personalizada al contribuyente y la preservación de su esfera privada.

Palabras Clave: Inteligencia Artificial, Administración Tributaria, Derechos, Cuantitativo, Cualitativo, Empleo